

IKKI O'QI BO'YICHA QO'ZG'ATILADIGAN SINXRON GENERATORNING O'Z-O'ZINI QO'ZG'ATISH JARAYONI MATLAB SIMULINK MODELI

Allabergen BEKISHEV	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti, PhD
O'lmasbek BERDIYOROV	Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, PhD
Ulug'bek BERDIYOROV	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada, ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan sinxron generatorning o'z-o'zini qo'zg'atish jarayoni Matlab Simulink modelini tuzish masalasi haqida so'z yuritilgan. Bundan tashqari, maqolada quvvati 3 kVA bo'lgan ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning o'z-o'zini qo'zg'atish jarayoni Matlab Simulink modeli yordamida olingan stator kuchlanishi va tokining o'zgarishi ko'rsatilgan hamda ular tajriba natijasida olingan ossillogrammalar yordamida taqqoslangan.

Kalit so'zlar: Matlab Simulink modeli, ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan sinxron generator, noayon qutbli rotor, o'z-o'zini qo'zg'atish jarayoni, stator kuchlanishi va toki.

МОДЕЛЬ MATLAB SIMULINK ПРОЦЕССА САМОВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ДВУХОСНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

Аллаберген БЕКИШЕВ,
Доцент Ташкентского государственного
технического университета имени Ислама
Каримова, PhD

Улмасбек БЕРДИЁРОВ,
Доцент Ташкентского государственного
транспортного университета, PhD

Улугбек БЕРДИЁРОВ,
ассистент

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос построения модели Matlab Simulink процесса самовозбуждения синхронного генератора двухосного возбуждения. Кроме того, в статье показан процесс самовозбуждения синхронного генератора двухосного возбуждения мощностью 3 кВА, а также изменения напряжения и тока статора, полученные с помощью модели Matlab Simulink и проведено их сравнение с осциллограммами, полученными в результате эксперимента.

MATLAB SIMULINK MODEL OF THE SELF- EXCITATION PROCESS OF A SYNCHRONOUS GENERATOR WITH DUAL-AXIS EXCITATION

Allabergen BEKISHEV,
Associate Professor of Tashkent
State Technical University named after
Islam Karimov, PhD

Ulmasbek BERDIYOROV,
Associate Professor of Tashkent State
Transport University, PhD

Ulugbek BERDIYOROV,
Assistant of Tashkent State Technical
University named after Islam Karimov

Abstract. This article examines the construction of a Matlab Simulink model of the self-excitation process of a biaxially excited synchronous generator. Furthermore, the article demonstrates the self-excitation process of a 3 kVA biaxially excited synchronous generator, as well as the stator voltage and current changes obtained using the Matlab Simulink model and compares them with experimental oscillograms.

Ключевые слова: модели Matlab Simulink, двухосный синхронный генератор, неявнополюсный ротор, процесс самовозбуждения, напряжение и ток статора.

Keywords: Matlab Simulink models, two-axis synchronous generator, non-salient pole rotor, self-excitation process, stator voltage and current.

Kirish. O'z-o'zini qo'zg'atish – bu sistema elementlari va generator chulg'amlarida kuchlanish va tokning (U va I) o'z-o'zidan ortib ketishi bilan xarakterlanuvchi elektromagnit noturg'unlikdir [1-8].

O'z-o'zini qo'zg'atish sodir bo'lishining zaruriy sharti stator zanjirida mashinaning induktiv qarshiligi bilan tebranish konturini vujudga keltiruvchi ulangan sig'imning mavjud bo'lishidir. Mashina chulg'amlarining xususiy va o'zaro qarshiliklari rotor aylanganda vaqt davomida o'zgaruvchanligi sababli konturda elektr tebranishlar so'nmasdan, aksincha, ortib boruvchi sharoit yuzaga kelishi mumkin. Bu o'z-o'zini qo'zg'atishni ifodalaydi.

Sinxron generatorning o'z-o'zini qo'zg'atish jarayoni salbiy holat hisoblanadi, chunki kuchlanish va toklarning qiymatlari juda katta bo'lishi mumkin va eng asosiysi ularni boshqarib bo'lmaydi. Generatorlar shinalari va sistemaning tugun nuqtalarida kuchlanishning o'zgarish xarakteri bo'yicha o'z-o'zini qo'zg'atishi sinxron va asinxron turlarga bo'linadi.

Agar tok va kuchlanishning ortib borishi nisbatan sekin va tekis bo'lsa, u holda o'z-o'zini qo'zg'atish sinxron deb ataladi (1a-rasm). Stator va rotor magnit maydonlarining aylanish tezliklari bir xil. Sinxron o'z-o'zini qo'zg'atish faqat ayon qutbli sinxron generatorlarda yuz berishi mumkin.

Agar tok va kuchlanishning ortib borishi tez va uzilishlar orqali bo'lsa, u holda o'z-o'zini qo'zg'atish asinxron deb ataladi (1b-rasm). Stator va rotor magnit maydonlarining aylanish tezliklari har xil bo'ladi. Asinxron o'z-o'zini qo'zg'atish ayon va ayonmas qutbli sinxron generatorlarda yuz berishi mumkin. Ma'lum sharoitlarda sinxron va asinxron o'z-o'zini qo'zg'atishlar bir vaqtning o'zida sodir bo'lishi mumkin [1-8].

1-rasm. Sinxron generatorning o'z-o'zini qo'zg'atishi: a) sinxron; b) asinxron

Uslub va materiallar. Ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan sinxron generator stator va rotor konturlarining tenglamalari quyidagi ko'rinishga ega:

$$\left. \begin{aligned}
 U_{sd} &= i_{sd} r_s + \frac{d\psi_d}{dt} + \omega_s \psi_q \\
 U_{sq} &= i_{sq} r_s + \frac{d\psi_q}{dt} - \omega_s \psi_d \\
 U_{\beta} &= \frac{d\psi_{\beta}}{dt} + r_{\beta} i_{\beta} \\
 U_{\beta} &= \frac{d\psi_{\beta}}{dt} + r_{\beta} i_{\beta} \\
 0 &= \frac{d\psi_D}{dt} + r_D i_D \\
 0 &= \frac{d\psi_{\beta}}{dt} + r_{\beta} i_{\beta} \\
 M_{\dot{y}} &= \frac{3}{2} (\psi_d i_{sq} - \psi_q i_{sd}) \\
 J\omega_s \frac{dM}{dt} &= M_{i\dot{y}O} - \dot{I}_{\dot{y}}
 \end{aligned} \right\} (1)$$

bu yerda $s_M = (\omega_r - \omega_s) / \omega_s$ – sinxron generator sirpanishi; J – sinxron generator rotori inersiya momenti; M_{MEX} – sinxron generator mexanik momenti; M_E – sinxron generatorning elektromagnit momenti.

Ikki o‘qi bo‘yicha qo‘zg‘atiladigan sinxron generator stator va rotor konturlarining oqim ilashimligi tenglamalari quyidagicha:

$$\left. \begin{aligned}
 \psi_d &= L_{sd} i_{sd} + M_d (i_{\beta} + i_{\beta} + i_D) \\
 \psi_q &= L_{sq} i_{sq} + M_q (i_{\beta} + i_{\beta} + i_{\beta}) \\
 \psi_{\beta} &= L_{\beta} i_{\beta} + M_d i_d + \frac{3}{2} M_d i_{sd} \\
 \psi_{\beta} &= L_{\beta} i_{\beta} + M_q i_q + \frac{3}{2} M_q i_{sq} \\
 \psi_D &= L_D i_D + M_d i_{\beta} + M_q i_{\beta} + M_d i_{sd} + \frac{3}{2} M_q i_{sq} \\
 \psi_{\beta} &= L_{\beta} i_{\beta} + M_q i_{\beta} + M_d i_{\beta} + \frac{3}{2} M_d i_{sd} + M_q i_{sq}
 \end{aligned} \right\} (2)$$

bu yerda L_{sd}, L_{sq} – stator chulg‘amining d va q o‘qlari bo‘yicha induktivligi; M_{sd}, M_{sq} – mashinaning d va q o‘qlari bo‘yicha har qanday juft konturning o‘zaro induktivligi.

Yuqoridagi (1) va (2) tenglamalar tizimini yechish uchun Matlab Simulink modeli quyidagicha tuziladi:

Yuqoridagi ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan sinxron generator differensial tenglamalar tizimiga e'tibor berilsa, tenglamalar tizimi asosiy ikki qismdan iborat bo'lib, u elektr kattaliklar qismi va mexanik kattaliklar qismdan tashkil topgan. (1) differensial tenglamalar tizimining avvalgi 7 ta tashkil etuvchisi elektromagnit jarayonlarni ifodalovchi differensial tenglamalardir va tenglamalar tizimining oxirgi 8 - tashkil etuvchisi bo'lgan ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan sinxron generator rotorining mexanik harakat tenglamasi hisoblanadi [9-12]. Shuning uchun Matlab Simulink modelini yaratishda ikkita asosiy qismi ko'rib chiqiladi. Buning uchun elektr va mexanik qismdan iborat quyidagi Matlab Simulink modeli yaratiladi:

2-rasm. Ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning elektr va mexanik qismlaridan iborat Matlab Simulink modeli

Generator to'g'risidagi barcha ma'lumotlar tenglamalar asosida model-lashtirish uchun juda muhim hisoblanadi hamda 1-ilova 2-jadvalda quvati 3 kVA, kuchlanishi $U_n=230$ V, juft qutblar soni $2r=4$, aylanish tezligi $n=1500$ ayl/min bo'lgan ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan sinxron generator fizik modelining parametrlari keltirilgan.

Sinxron generatorning elektr qismi Matlab Simulink modelini yaratishda (1) va (2) tenglamalar tizimi uchun toklar va oqim ilashimliklari uchun quyidagi nimitizim tuziladi [13-15]:

3-rasm. Ikki o‘qi bo‘yicha qo‘zg‘atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning elektr qismi uchun Matlab Simulink nimtizimi

Yuqoridagi nimtizim bir nechta qismlardan tashkil topgan bo‘lib, ular quyidagilardan iborat:

- 1) (A, V, S) faza koordinata tizimini (d, q) koordinata tizimiga o‘tkazuvchi nimtizim;
- 2) (d, q) koordinata tizimini (A, V, S) faza koordinata tizimiga o‘tkazuvchi nimtizim;
- 3) (d, q) o‘qlari bo‘yicha oqim ilashimliklari, dempfer kattaliklar hamda toklarni hisoblovchi nimtizimlar;
- 4) Aktiv va reaktiv quvatlarni hisoblovchi nimtizimdan iborat.

Sinxron generatorning yuqoridagi (1) - (2) tenglamalar tizimi uchun d va q o‘qlari bo‘yicha toklari va oqim ilashimliklarini hisoblovchi quyidagi nimtizim tuziladi. Ushbu nimtizimda sinxron generator magnit o‘zagining to‘yinishini hisobga oluvchi nimtizim mavjud. Ushbu nimtizim yordamida sinxron generatorning yuksiz ishlash xarakteristikasini polinom aproksimasiyalash yordamida barcha o‘tkinchi jarayonlarni hisoblashda magnit o‘zagi to‘yinishini hisobga olishning imkoniyati mavjud.

4-rasm. Sinxron generatorning d va q o'qlari bo'yicha toklari va oqim ilashimliklarini hisoblovchi nimtizim

Sinxron generator magnit o'zagining to'yinishini hisobga oluvchi nimtizimga sinxron generatorning salt ishlash xarakteristikasi parametrlari kiritilgan bo'lib, o'tkinchi jarayonlarni modellashtirishda magnit o'zakning to'yinishini hisobga oladi.

(A, V, S) faza koordinata tizimini (d, q) koordinata tizimiga o'tkazuvchi nimtizim quyidagicha bo'ladi:

This subsystem converts Vab and Vbc to Vd,Vq. The sine and cosine computed here are sent to the inverse transformation subsystem qd/abc.

5-rasm. (A, V, S) faza koordinata tizimini (d, q) koordinata tizimiga o'tkazuvchi nimtizim

i_{f*}	U_*
0	0
0,6404	0,8
0,7127	0,8748
0,8441	0,9872
0,9214	1,0466
0,9956	1,0969
1,082	1,1495
1,19	1,2
1,316	1,251
1,457	1,301

6-rasm. Ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning salt ishlash xarakteristikasi

(1) differensial tenglamalar tizimining oxirgi 7-tashkil etuvchisi sinxron generator rotorining mexanik harakat tenglamasi bo'lib hisoblanadi. Matlab Simulink modeli quyidagicha yaratiladi:

7-rasm. Sinxron generator rotorining mexanik harakat modeli nimtizimi

Yuqoridagi nimtizimlarni birlashtirib, quyidagi modellashtirish bloklari yig'iladi:

8-rasm. Quvvati 3 kVA bo'lgan ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning Matlab Simulink modeli

Ushbu Matlab Simulink modeldan foydalanib va yuqoridagi sinxron generatorning parametrlarini kiritib, ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning o'z-o'zini qo'zg'atish jarayoni modellashtiriladi.

9-rasmda quvvati 3 kVA bo'lgan ikki o'qi bo'yicha qo'zg'atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning o'z-o'zini qo'zg'atish jarayoni Matlab Simulink modeli yordamida olingan stator kuchlanishi va tokining o'zgarishi ko'rsatilgan.

9-rasm. Ikki o‘qi bo‘yicha qo‘zg‘atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning o‘z-o‘zini qo‘zg‘atish jarayonida qo‘zg‘atish toklari boshqariladigan holatdagi stator kuchlanishi va tokining o‘zgarishi

10-rasmda quvati 3 kVA bo‘lgan ikki o‘qi bo‘yicha qo‘zg‘atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning o‘z-o‘zini qo‘zg‘atish jarayonida qo‘zg‘atish toklari boshqariladigan holatdagi tajriba yo‘li bilan olingan stator kuchlanishi va tokining ossilogrammasi ko‘rsatilgan.

10-rasm. Ikki o‘qi bo‘yicha qo‘zg‘atiladigan noayon qutbli sinxron generatorning o‘z-o‘zini qo‘zg‘atish jarayonida qo‘zg‘atish toklari boshqariladigan holatdagi tajribada olingan stator kuchlanishi va tokining ossilogrammasi

Xulosa. 9 va 10- rasmlardan shuni xulosa qilish mumkin, ikki o‘qi bo‘yicha qo‘zg‘atiladigan sinxron generatorning qo‘zg‘atish toklari boshqariladigan holatida uning asinxron o‘z-o‘zini qo‘zg‘atish jarayonidagi stator kuchlanishi va tokining tebranishlarini to‘liq so‘ndirish mumkin bo‘lar ekan.

Foydalanilgan manbalar:

1. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235248472301243X?via%3Dihub>.
2. Веников В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. - М.: Высш. шк., 1985. - 536 с.
3. Сипайлов Г. А., Кононенко Е.В., Хорьков К.А. Электрические машины (специальный курс). - М.: Высш. шк., 1987, -287 с.
4. Кутарёв А.М. Специальный курс электрических машин. –Оренбург.: ГОУ ОГУ, 2008. -128 с.
5. Genadijs Zaleskis, Ivars Rankis, Marcis Prieditis. Self-Excitation System for Synchronous Generator. Electrical, Control and Communication Engineering 2013 / 4. Pp. 32-37.
6. Mounir N., Enany M., El-Said F. Dynamic operation of isolated self-excited synchronous generator under static loads. Journal of Electrical Systems, 17(3): 2021. pp. 310-323.
7. Fares Rebahi, Amar Bentounsi, Hocine Khelifa, Oussama Boulkhrachef, Djiad Meherhera. Comparative study of a self-excited induction and synchronous reluctance generators capabilities. International Conference on Advanced Electrical Engineering (ICAEE), 19-21 November 2019. pp.1-5.
8. Ibrahim M., Pillay P. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) The loss of self-excitation capability in stand-alone synchronous reluctance generators. 2017-10-01. Pp. 1857-1863.
9. Sunil S. Bhata, Ajaysekhar Agaralaa, Ishan Srivastavab, Ajaysekhar Agaralaa, Sunil S. Bhata, Ishan Srivastavab, 2022 7th International Conference on Renewable Energy and Conservation (ICREC 2022), November 18–20, 2022, Paris, France, Energy Reports 9 (2023). pp. 242–252.
10. Марков А.М., Лыкова А.Д., Асинхронизированные турбогенераторы: сов-ременные тенденции в энергомашиностроении. Вестник Пермского госу-дарственного университета. Серия: Технические науки. 2018. №7. С. 30-40.
11. Мелешкин Г.А., Меркурьев Г.В. Устойчивость энергосистем. Монография. Центр подготовки кадров энергетики. -СПб.: 2006. – 369 с.
12. Фадейкин Т.Н. Моделирование элементов тягового электропривода автономных транспортных средств. Электромеханический и энергосберегающий системы. 2015. №2(30). С.154-167.
13. Булатов Ю.Н., Игнатъев И.В. Моделирование автоматических регуляторов возбуждения генераторов. СПбГАСУ.-СПб.: 2008. Вып.14. С.18 –24.
14. Бурмистров А. А., Логинов А. Г., Фадеев А. В., Хлямков В. А. Унифицированные системы возбуждения турбо- и гидрогенераторов ОАО “Электросила”. Достижения и перспективы. Сборник “Электросила”, 2003, С.42-46.
15. Пирматов Н.Б., Файзиев М.М., Зайниева О.Э., Бекишев А.Е., Курбанов Н.А., Мавлонов Б.Б. Математическое моделирование процесса самораскачивания синхронных генераторов с двухосным возбуждением в среде matcad. Eenergiya va resurs tejamkor innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishning dolzarb muammolari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami 23-24-sentabr 2022-yil. 172-179 б.